

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

АРСЕН Ашотович Назарьян

*доцент института Национального эстрадного искусства
им. Б. Закирова при Государственной
консерватории Узбекистана*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932664>

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье изучаются основные задачи и методы обучения искусству импровизации. Автором рассматриваются формы джазовых стандартов, являющихся необходимым условием в освоении искусства джазовой импровизации. Целью является, формирование у студентов навыков импровизационного мышления, умения практически реализовать импровизационные приемы на избранном инструменте. Расширить представления о музыкальной импровизации о методиках и возможностях повышения уровня преподавания.

Только при наличии стройной системы обучения музыкальной импровизации, возможна высокопрофессиональная подготовка музыканта-исполнителя в данной области.

Ключевые слова: педагогика, джаз, музыкальная импровизация, форма, джазовый стандарт, творчество, руководитель, профессионал, мастерство.

FEATURES OF TEACHING JAZZ IMPROVISATION

ANNOTATION

The article studies the main tasks and methods of teaching the art of improvisation. The author examines the forms of jazz standards, which are a necessary condition for mastering the art of jazz improvisation. The goal is to develop in students the skills of improvisational thinking, the ability to practically implement improvisational techniques on the chosen instrument. Expand your understanding of musical improvisation, methods and possibilities for improving the level of teaching.

Only if there is a coherent system of teaching musical improvisation, highly professional training of a performing musician in this field is possible.

Key words: pedagogy, jazz, musical improvisation, form, jazz standard, creativity, leader, professional, skill.

ЖАЗЗ ИМПРОВИЗАЦИЯ ТРЕНИНГИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада импровизация санъатини ўқитишнинг асосий вазифалари ва усуллари кўриб чиқилган. Муаллиф жазз импровизацияси санъатини ўзлаштириш учун зарур шарт бўлган жазз стандартлари шаклларини ўрганади. Мақсад талабаларнинг импровизацион фикрлаш кўникмаларини, ўзлари танлаган асбобда импровизацион техникани амалда қўллаш қобилиятини ривожлантиришдир. Мусиқий импровизация, ўқитиш даражасини ошириш усуллари ва имкониятлари ҳақидаги тушунчаларни кенгайтириш.

Фақатгина мусиқий импровизацияни ўқитишнинг изчил тизими мавжуд бўлса, ушбу соҳада муסיқачи-ижрочининг юқори касбий тайёргарлиги мумкин.

Калит сўзлар: педагогика, жазз, мусиқий импровизация, шакл, жазз стандарти, ижодкорлик, етакчи, касбий, маҳорат.

Джаз – принципиально импровизационное искусство в отличие от профессионального композиторского творчества европейской традиции, основа которого – зафиксированные нотацией звуки. Изучение основ джазовой импровизации способствует преодолению у студентов комплекса чрезмерной зависимости от нотного текста, развитию самостоятельности мышления и росту творческого потенциала будущего учителя музыки.

«Особое место в индивидуальных занятиях занимают вопросы обучения импровизации. Творческая импровизация лежит в основе эстрадной и джазовой музыки. Она была и остается важнейшим художественным принципом, так как сама природа, специфика музыкального исполнительства в этом жанре обуславливает органическое соавторское соединение композитора и исполнителя» [4, С.134].

В практике встречаются случаи, когда даже удачно найденная и зафиксированная в нотной записи импровизация нередко при воспроизведении другими музыкантами становится безликой. Обучение искусству импровизации важно еще и потому, что в эстрадных или джазовых коллективах солисту, исполняющему даже записанное в нотах соло, предоставляется больше возможностей проявления творческой индивидуальности по сравнению с участниками духового оркестра или оркестра народных инструментов.

В жанре музыкальной эстрады солист может интерпретировать не только динамические оттенки, темп произведения, но и ввести в исполнение специфические приемы игры (глиссандо, вибрато, субтон, трели, сурдины, электронные эффекты и т. д.). Он может даже изменить нотный текст, обогатить его виртуозными выразительными пассажами, оригинальным звучанием в соответствии с характером и стилем произведения.

Искусство импровизации представляет собой сложный творческий процесс сочинения музыки непосредственно в момент исполнения, требующий от музыканта определенной одаренности, умения моментально отзываться на характер другого исполнителя, подхватить музыкальную идею и развить ее дальше. «Чутко реагировать на развитие импровизационной линии, вовремя подчеркнуть акценты, помочь в подготовке динамического нарастания кульминации и других специфических навыков, необходимых для создания художественно полноценного импровизационного соло» [5, Б.111].

И, хотя, как показывает практика, большого исполнительского мастерства достигают не все музыканты, руководитель должен предоставить каждому участнику возможность изучить основы импровизации. Безусловно, в зависимости от степени одаренности уровень бывает различным - некоторые участники овладевают этим искусством близко к профессиональному уровню и успешно выступают на фестивалях джазовой музыки в нашей стране и за рубежом, другие не достигают этого уровня, но каждый учится музыкально грамотно излагать музыкальную идею, импровизационно разрабатывать материал, овладевает приемами исполнительского мастерства, специфическими для данного жанра.

Анализ опыта работы руководителей эстрадных и джазовых коллективов позволяет выделить основные этапы в методике обучения импровизации. Начинать обучение импровизации следует с формирования умения анализировать произведения и отдельные фрагменты исполнения мастеров эстрады и джаза. «Уже на первом этапе, ученик должен осознанно воспринимать музыкальный материал. Надо добиться, чтобы музыкант, прослушав предложенное произведение или фрагмент, сумел найти тему, определить ее характер, способы изложения» [1, Б.392].

Затем следует усложнить задачу - научить следить за развитием темы, находить кульминацию произведения, отдельного соло, определить выразительные средства для достижения кульминации. Задача этого этапа - получить музыкально-слуховой опыт, познакомиться на первых порах с приемами известных импровизаторов, уметь применять их в собственном исполнении голосом, а для тех, кто уже достаточно владеет инструментом - в соло. Этот этап обучения очень важен, поскольку здесь начинают закладываться основы для будущей творческой деятельности. Однако руководитель должен вовремя почувствовать момент, когда следует перейти к следующему, чтобы избежать увлечения репродуктивной деятельностью. Некоторые участники, изучив сумму приемов и «фирменных» ходов, видят свои творческие задачи в комбинировании из этих приемов и готовых заученных фраз собственных соло.

Аналитическая работа не прекращается во время всего периода обучения, поскольку способствует достаточно быстрому развитию начинающего импровизатора. «Каждый участник должен научиться записать импровизацию известного музыканта - саксофониста, трубача, тромбониста и т. д. (в зависимости от изучаемого инструмента)» [2, С.77]

Материал подбирает руководитель. Сначала импровизации могут быть простыми, затем более сложными. Отрабатывается навык более углубленного их анализа не только с точки зрения формы произведения, художественного образа, но и со стороны содержания, особенностей выразительных средств, построения фраз и характера их исполнения, определяются отклонения, модуляции и т. д. Эта работа способствует развитию слуха, чувства ритма, формы и учит умению записывать собственные импровизации, разрабатывать свои идеи.

В создании импровизационной линии используются гаммообразные построения, а также звуки, входящие в аккорд. Учитывая слабый уровень технической подготовки участников, обучение импровизации целесообразно начинать именно с аккордовых звуков. Определив форму, руководитель дает задание сочинить одно - два проведения импровизации, пользуясь только аккордовыми звуками и только четвертными длительностями аналогично структуре и содержанию темы.

Следующий этап в обучении импровизации связан с использованием вспомогательных и проходящих звуков. Руководитель должен сначала объяснить, что проходящие и вспомогательные звуки находятся между основными ступенями аккорда и располагаются на слабой или относительно сильной доле. Они могут быть диатоническими и хроматическими. После освоения вспомогательных и проходящих звуков, можно перейти к использованию вводных звуков. Методически это задание выдается в той же последовательности, что и предыдущее. Руководитель дает понятие о вводных звуках и предлагает написать исполнить мелодию с их применением. Так, постепенно усложняя задания с использованием гаммообразных построений и арпеджио, рекомендуется начать освоение ритмических рисунков, характерных для эстрадной и джазовой музыки, соблюдая принцип от простых ритмических конструкции, более сложным, добиваясь при этом от участников мелодичности фраз, предложений. Особое значение в обучении импровизации имеет выработка мастерства развития тематического материала.

Основными задачами, стоящими перед оркестрантами в процессе овладения приёмами импровизации, являются:

- умение динамизировать материал, то есть по-новому показать только что сыгранную тему таким образом, чтобы новое изложение имело перспективы дальнейшего ее развития;
- ее закрепление, исполнение в виде секвенции с нарастанием, дроблением, вычленением мотива и т.д.

- умение развивать музыкальный материал мелодически и ритмически.

Формы джазовых стандартов и их особенности

Музыкальная форма – термин, описывающий строение музыкального произведения, его жанровое обозначение, взаимодействие частей, а также его структуру (схему).

Важным моментом обучения импровизации является овладение музыкальной формой, что необходимо для достижения исполнительской логики, для формирования у музыкантов осознанного отношения к музыкальному материалу.

Стандартные музыкальные формы джазовых тем: Блюз – ААВА, АВАВ, АВАС, АВ или ABCD. Понимание формы даст больше свободы при импровизации и построении гармонической линии.

«Джазовый стандарт - это музыкальная композиция с достаточно коротким музыкальным периодом, обычно в 12, 16 или 32 - такта. Его еще называют «квадратом.»» [3, С.99].

подавляющее большинство тем уложены в 32-такта, которые можно разделить на 4 секции по 8-тактов или 2 секции по 16-тактов. В свою очередь, секция в 8-тактов часто может рассматриваться как две фразы по 4 такта. Как мы знаем наиболее часто встречаются 12-тактовые «блюзы». Также важно знать о существовании 8- тактового «блюза».

Форма «Блюза» - классическая форма 12 тактов.

Форма «ААВА» - классическая американская песенная форма, из 32 тактов (8+8+8+8).

Форма «АВАВ» - эта форма напоминает по структуре ААВА, и отличается лишь порядком чередования секций. Гармонически и мелодически мы имеем два идентичных повтора частей А и В по 8 тактов каждый.

Форма «АВАС» - эта форма часто встречается в Бродвейских шоу и кино. Основной принцип строения музыкальных форм, деления на «участки» по 8 тактов.

Форма «АВ» - в этой форме тема делится на две большие секции по 16 тактов каждая.

Форма «ABCD» - такая форма встречается реже, чем предыдущие. К этому моменту вы уже поняли основной принцип строения музыкальных форм, деления на «участки» по 8 тактов и т.п.

Важной задачей этого периода является формирование стремления участников к простоте выражения мысли. Начинающие музыканты ошибочно думают, что чем сложнее, непонятнее «закручена» импровизация, тем лучше она будет оценена слушателями. Для них технические пассажи становятся самоцелью, а не средством раскрытия содержания, характера произведения, своего отношения к нему. Импровизация ставит исполнителя в некую стрессовую ситуацию, в которой ему необходимо раскрыть максимум своих потенциальных возможностей для воспроизведения или интерпретации мелодии, находясь при этом в определенных созданных гармонических условиях. В такие моменты и происходит определенное понимание себя, своих возможностей, а также своих слабых сторон, над развитием которых необходимо в дальнейшем работать.

Владение искусством композиции и импровизации помогает по-настоящему глубоко понять язык музыки, разобраться во внутренней логике, закономерностях формы. Исследование ясно показало, что джазовая импровизация способна использоваться как метод творческого воспитания, оригинальности не только исполнителя, но и слушателя. Это непередаваемое ощущение полной свободы самовыражения и взаимопонимания ни с чем не сравнить. Кто попробовал однажды, уже не в силах отказаться от этого притягивающего магнитом искусства игры джаза - искусства джазовой импровизации.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Коллиер Дж.Л. «Становление джаза», М., «Радуга». 1983 г.
2. Сапонов М.А. «Искусство импровизации (импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения)», М.: «Музыка», 1982 г.
3. Чугунов Ю.Н. «Гармония в джазе», М.: «Советский композитор», 3-е издание, 1988 г.
4. Сродных Н. Л. «Джазовая импровизация в структуре профессиональной подготовки учителя музыки», Дисс. канд. пед. наук., Екатеринбург, 2000 г.
5. Бриль И.М. «Практический курс джазовой импровизации (для фортепиано)». М.: «Советский композитор», 3-е издание, 1985 г.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz